

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURIZM SOHASIGA TA'SIRI

Radjabova Nafisa¹, Jo'rayeva Shahlo²

^{1,2}Ilmiy xodim - Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622345>

Annotatsiya. Mazkur maqola orqali xalqaro turizm bozorida mustahkam o'rin olish uchun sayyohlarga yuqori darajadagi qulaylik yaratish, ularga xizmat ko'rsatishning barcha turlari bo'yicha standartlar tizimi xavfsizligini ta'minlash kafolatlari yuzaga keltirish uchun raqamli texnologiyalarni turizm sohasida qo'llashni bilib olishimiz mumkin.

Kalit so'zlar. Turizm, preferensiya, diversifikatsiya, raqamli turizm, turfirma, potensial, infratuzilma, telekommunikatsiya, industriya, tendensiya.

Аннотация. В данной статье мы можем узнать о применении цифровых технологий в сфере туризма для создания высокого уровня комфорта для туристов и создания гарантий безопасности системы стандартов всех видов предоставляемых им услуг с целью завоевания прочных позиций на международном рынке туризма

Ключевые слова: Туризм, предпочтения, диверсификация, цифровой туризм, туристическое агентство, потенциал, инфраструктура, телекоммуникации, промышленность, тенденция.

Abstract. Through this article, we can learn about the application of digital technologies in the tourism sector to create a high level of comfort for tourists and to standards for all types of services provided to them in order to gain a strong position in the international tourism market.

Keywords: Tourism, preferences, diversification, digital tourism, travel agency, potential, infrastructure, telecommunications, industry, trend.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda eng yirik turistik maskanlardan biridir. Iqtisodiyotning mazkur tarmog'ini rivojlantirish uchun Respublika katta, potensialga ega hisoblanadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda bu borada o'tkazilayotgan islohotlar turizm sohasida alohida e'tibor qaratilayotganining isboti bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlashchora tadbirlari to'g'risida 2016 yil 2-dekabrda qabul qilingan farmoni turizm rivojida juda katta qadam bo'ldi. Turizm iqtisodiyotning muhim sektori strategik yo'nalishiga aylandi. Turizm sohasidagi tadbirkorlikni yanada rag'batlantirildi, turizm infratuzilmasi takomillashdi, bu tashkilotlarga qo'shimcha imtiyoz va preferensiyalar berildi. Jahon bozorida turizm salohiyatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish turizm xizmatlari sifatini yaxshilash, zamonaviy xizmatlar infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida elektron platforma, mobil ilovalar foydalanish belgilandi. Ilg'or axborot texnologiyalari telekommunikatsion tizimlarning jadal rivojlanishi turizm sohasini raqamlashtirishni yuzaga keltirdi.

Rivojlanib borayotgan har bir davlat bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni joriy qilish va takomillashtirishni ustuvor vazifaga aylantirmoqda. O'zbekistonda iqtisodiy munosabatlarda innovatsiyalarni joriy qilish bilan raqamli makonni shakllantirish zarurat ekanligi belgilab berildi. Mamlakat iqtisodiyotida turizmni strategik darajaga ko'tarish, ichki turizm xizmatlarini

difersifikatsiya qilish va hajmini ko'paytirishda, jahon bozorida raqobatdoshligini oshirishda global turizm industriyasining tendensiyalaridan unimli foydalanishni taqazo etadi.

Global turizm tendensiyalaridan biri internet texnologiyalarining rivojlanishidir. Turizmning zamonaviy rivojlanishi raqamli iqtisodiyotda namoyon bo'lmoqda. Raqamli turizm, sayyohlik korxonalarini biznesga moslashtirish uchun zarur shartdir. Raqamli turizm sayohat uchun reja tuzish, uni tashkil etish, sayohatni nazorat qilish, umuman barcha sayohat jarayonlarida raqamli vositalardan foydalanishdir. Sayohat davomida elektron xizmatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Sayohat davomida elektron xizmatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Sayohat, mehmondo'stlik, ovqatlanish borasida samaradorlikni oshiradi, barcha xizmatlar raqamlashtiriladi. Turistlarning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

Raqamli vositalar orqali turizm qo'llab quvvatlanadi. Boshqa sohalar kabi turizm ham internet texnologiyalaridan foydalanish ortib bormoqda. Dunyo bo'yicha internetdan foydalanish, elektron xatlar yuborish, gugul orqali qidiruvlar, xabarlarini twitter orqali yuborish, videolarni youtube orqali tomosha qilish ortib bormoqda.

Internet resurslaridan foydalanuvchilar orasida ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qiladigan, ma'lumot qidiruvchilar nafaqat yoshlar, balki keksa yoshdagi odamlar soni ortib bormoqda. O'zbekistonda internetdan foydalanish aholi umumiy sonining 80% tashkil etmoqda. Hududlarning turistik salohiyatidan unimli foydalanish uchun yo'l ochadigan omillar turistlarga munosib infratuzilma yaratish, ularga xizmat sifatlarini oshirib xizmat ko'rsatish.

Raqamli turizm, turizm hali uydan chiqmasdan oldin o'sha joy haqida internet orqali batafsil ma'lumotga ega bo'ladi. O'ziga qulay transport vositalari uchun chipta xarid qilish, mehmonxona tanlash va boshqa sayohat qoidalaridan xabardor bo'ladi. Raqamli turizmni rivojlantirish nafaqat pulni balki vaqtni, asabni tejashni, asrashning usuli bo'lib, sayohatchilarga sayohatdan oldin, sayohat davomida va sayohatdan keyin taqdim etiladigan elektron xizmatdir.

Sayyohlik sohasi uchun raqamli transformatsiyaning afzalliklariga sayyohning dam olish, sayohat joylari haqida ma'lumotga ega bo'lish oqilona to'lov mexanizmlarini amalga oshirish va mijoz o'zi tomonidan iste'mol qilingan xizmatlar uchun to'lovlarni tez va qulay amalga oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bugungi kunda turizm iqtisodiyotning muhim sektori sifatida jadal rivojlanib bormoqda.

Rivojlangan mamlakatlar statistik ma'lumotlariga ko'ra turizmdan olinadigan daromad boshqa sohalardan ko'ra ko'proq bo'lishini ko'rsatmoqda.

Turizm sohasida daromad to'g'ridan to'g'ri xizmat ko'rsatish orqali olinadi. Bu sohada ya'ni turizm aynan xizmatlar sotiladi. Har bir turfirmaga uchun zamonaviy AKT vositalarini joriy etish va ularni nafaqat ichki balki tashqi bozorda sotish uchun muhim manbalardan biridir.

Raqamli turizm mega darajada-butun dunyo bo'yicha

Aynan bir mamlakat doirasida makro darajadagi raqamli turizm

Mamlakatdagi butun viloyatlar bo'yicha-mezo turizmi

Turoperator, turodent, turizm korxonalarini orqali mikro darajadagi raqamli turizm va individual sayohatchi darajasida raqamli turizm amalga oshiriladi. Mamlakatimizda aholi bilan muloqot qilishning yangi mexanizmlarini yaratish uchun elektron davlat xizmatlarini ko'rsatishning yaxlit tizimini yaratish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini hayotga tadbiiq etishdek katta ishlar amalga oshirilmoqda. Turizm sanoati o'ziga xosligi bilan boshqa sohalardan ajralib turadi.

Raqamli turizm bu-axborot kommunikatsiya vositasi IT-yechim turistlarning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan vositadan foydalanishni anglatadi.

1992 yil tashkil topgan “O‘zbekturizm milliy kompaniyasi O‘zbekistonda turizm sohasida rahbarlikni olib boradi”. Kompaniya chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik komplekslarni barpo etish, yangi turistik yo‘nalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaytirish, umumiy olganda turizm infrastrukturasi rivojlantirish uchun xizmat qilmoqda. O‘zbekiston nurli diyori 4 faslga mos iqlimi, tez sur‘atlarda rivojlanib borayotgan shaharsozligi o‘zining ko‘plab tarixiy-me‘moriy obidalari, yodgorliklari bilan butun dunyoning diqqat markazida turibdi. Sayohat qilish turiga qarab turistik yo‘nalishlar ishlab chiqilgan.

Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva, Shahrisabz shaharlariga sayohat. Bu yo‘nalishda eng qadimgi yodgorliklar, tarixiy madaniy obidalarga sayohat ya‘ni klassik yo‘nalish Chimyon dam olish va davolash maskani, Chorvoq dam olish sihatgohi, Buxoro, Zomin qo‘riqxonasi-ekologik turizm yo‘nalishidir. Tabiiy ekologik jihatdan qulay chiroyli tashrifga arzigulik maskanlar: Qoraqalpog‘iston, Surxondaryo, Qashqadaryo bo‘ylab arxeologik sayohat qilish imkoniyati katta bo‘lgan joylar hisoblanadi. O‘zbekistonning 20 mldan ortiq aholisini yoshlar tashkil etadi. 2025 yil iyul oyida “Yoshlar turizmi” oyiligi tashkil etilib sarf xarajatlar 50% chegirma bilan sayohat uyushtiriladi. 2025 yil aprel oyidan boshlab bir marta shanba-yakshanba kunlari mehnat jamoalari turistik sayohati tashkil etildi. Turizm qishloqlari tashkil etilib, sarf xarajatlar uchun keshbek tashkil qilinib transportdan foydalanish 20% chegirib tashlab sayohatchilarga imkoniyatlar yaratilmoqda. Telegram kanallari orqali ma‘lumotga ega bo‘lib turistlar sayohatga chiqishlari uchun bu juda katta imkoniyatdir.

Turistlar uchun yanada qulaylik, imkoniyatlar yaratish uchun, turizm maskanlariga uyushtiriladigan ekskursiya joylari haqida video joylab, ma‘lumot taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Ilmiy turizm yo‘nalishi bo‘yicha eng qadimgi topilmalar, arxeologik qazilmalar olib borilayotgan joylar bilan tanishish maqsadida turistik sayohatlarga chiqish oldidan o‘sha joylar haqida aniq ma‘lumotlarga ega bo‘lishda raqamli turizm afzalliklarining darajasi yuqoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. PF-4861-sonli: “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. T.2016 yil 2-dekabr. SH. Mirziyoyev. Manba: www.lex.uz.
2. “Turizm sohasida qo‘shimcha imtiyozlar yaratildi” tashkiliy maqola. 2016 yil 6-dekabr. Manba: www.kun.uz
3. Bogolyubov, V.S. Ekonomika turizma. Учебное пособие. Akademiya 2005. 94-96. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekistondagi_muzeylar
4. http://www.ud.uz/uz/unique_charming/masterpieces_tashkent/1235/
5. <https://legacy.uz/uz/ozbekistonda350-dan-ortiq-muzey-mavjud/>